

ТИЛ ВА МАДАНИЯТ ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА НИМА БЕРАДИ?

А.Э.Маматов

Ф.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502421>

Таълимнинг ҳар қандай босқичида талаба ва ўқувчи тилни англашга эришиш учун бор кучини сарфлаши лозим, тилни англаш таълимда қўлга киритиладиган муваффақиятнинг ягона гаровидир. Биз мунтазам равишда ўқувчиларни маданиятнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилишга ундашимиз зарур. Маданият бўйича материалларга асосланган ўқитиш адабий матнларни ўрганишга асосланган ўқитишни такрорламайди. Аксинча, бири иккинчисидан ажралмайди, уларнинг мақсадлари ҳам бир хил: фикрлашни ўргатиш, ўқувчиларга мулоҳаза қилишни ўзлари давом эттиришларига имкон берадиганиш услубларини сингдиришдир.

Талаба ва ўқувчилар ўз маданияти ва тили билан ўзга халқлар маданияти ва тили ўртасидаги ўхшашлик ва фарқларни ажратишлари учун кундалик ҳаётнинг баъзибир тажрибасига эга бўлишлари лозим. Шубҳасиз, ўқувчилар бу маданиятлар ҳақида ўзларининг мулоҳазаларини билдиришни хоҳлайдилар; уларнинг фикрларини тушунарли ифода этишни ўргатиш зарур ҳамда мунозараларни ташкил этиб, бунга ёрдам бермоқ лозим. Бу мунозаралар тил материалларининг соддагина таҳлилига асосланган бўлишлари керак.

Маданият тил эгаллашни осонлаштиради. Дастлабки тил конструкциялари ўзлаштирилиши биланок тилни ўрганиш жамиятни ўрганиш билан бирга қўшилиб кетади. Лексика маданий контекст билан ўзаро муносабатда бўлади, контекстни ҳисобга олган ҳолда бу лексиканинг ўзлаштирилишини, мустаҳкамланишини, такрорланишини энгиллаштиради, у осон қўлланади, чунки лексика бир бутун тил конструкциясининг қисми ҳисобланади. Бу нафақат жуда оддий таркибга эга бўлган лексикага тегишли бўлибгина қолмай, балки умумқўлланиладиган, турли тилларда турли маънога эга бўлган, энг муҳими, луғатларда берилмайдиган, контекстни керакли даражада эътиборга олмай, бир сўз бошқа сўз билан ифодаланадиган коннотацияларга ҳам тегишлидир.

Конструкциялар, агар улар маълум вазиятларда қўлланилса, яхши ўзлаштирилади. Буни яхши билган диалогларнинг муаллифлари уларни бошқа тилнинг контекстига жойлаштирадидлар, улар бунда маданий муҳитни ҳосил қилувчи фон сифатида юзага чиқади.

Шундай қилиб, матннинг таржимаси бир вақтнинг ўзида сўзнинг асл маъноси жиҳатидан тўғри, аммо маданий фонни узатиш нуктаи назаридан ноаниқ бўлиши мумкин, шунинг учун ҳам матнни ҳақиқий тўғри тушуниш учун айнан маданий мазмун муҳимдир. Баъзан айнан бир хил гаплар, сўзлар, вазиятлар турлича акс-садо уйғотади; шубҳасиз, бошқа тилда гапирувчи матнни ўз она тилида ўқиганида нимани англаётганининг барчасини аниқ таржимада қайта шакллантиришнинг имконияти йўқ. Таржима масаласининг мураккаблиги ҳам айнан мана шундадир.

Маданият далилий фактлар билан асослайди. Ўқитиш жараёнининг самарадорлиги учун талабаларга тил материалларини далиллар асосида тушунтириш биринчи даражали аҳамиятга эгадир, маданият бўлса бу ерда бошқа предметга нисбатан

қизиқиш уйғотадиган кучли рағбатлантирувчи омил бўлиб хизмат қилиши мумкин, чунки, кимки у билан шуғулланаётган бўлса, уни ҳеч қандай қийинчиликларсиз ўзининг ички дунёсидан ташқарига олиб чиқади. Масалан, хусусан, талабаларга янада кўпроқ далилий фактлар билан исботлаш мақсадида уларга иккала маданиятнинг ўхшаш томонлари билан таништиришни, кейинчалик эса фарқларини кўрсатишни тавсия қилиш мумкин. Бунда катта қизиқиш уйғотиш учун фолклар материалларини кенг қўллаш мумкин. Қизиқтириш билан бир вақтда биз бошқа маданиятга ва уни акс эттирадиган бошқатилга қизиқиш уйғотамиз.

Талабаларда қизиқишни шунингдек жамоанинг, оила ва мактабнинг ҳаёти, кун тартиби ва унинг оилавий, мактаб ҳамда касбий ҳаёт ҳақидаги маълумотларга таяниб уйғотиш мумкин. Одоб қоидаси (АҚШда ўзининг боадаблигини кўрсатиш учун овқатланиш пайтида бўш қўлни столнинг остида тутиш қабул қилинган; Италияда нотаниш кишига 3-шахса мурожаат қилиш қабул қилинган); кундалик турмуш хусусиятлари (Англияда ҳар гал учрашганда кишининг қўлини қисиб қўйишмайди) буларнинг ҳаммасини қиёслаш ва таҳлил қилиш жараёнида қўллаш мумкин.

Маданият талабаларнинг савиясини кенгайтиришга кўмаклашади. Хорижий тилни ўрганаётган талабалар ёки ўқувчиларнинг ўқитиш тизимини таҳлил қилиш кўрсатадики, у ҳам бошқа фанлар, масалан, тарих ёки адабиёт фанлари даражасида аналитик ва синтетик қобилиятларни ривожлантиради. Айтилган нарса биринчи навбатда мулоҳаза қилиш шаклидаги ўқитувчи томонидан ундалган ёки ўқувчиларнинг ўзлари томонидан амалга оширилган суҳбатга тааллуқлидир. Идрок қилиш қобилиятларини шакллантириш ва ўқитиш билан фақатгина асосий фанларгина шуғулланиб қолмайди; чет тили ўқитувчиси талаба ва ўқувчиларнинг идрок қилиш қобилиятини шакллантириш билан шуғулланади. У фақат тилга ўқитмайди, балки бу сўзнинг том маъносида ўқитувчи тарбиячи ҳамдир. Яна шуни таъкидлаш лозимки, талаба ёки ўқувчилар фақатгина у ёки бу хорижий тилни ўрганишмайди, балки айна пайтда тили ўрганилаётган халқнинг маданиятини ва турмуш тарзини ҳам ўрганишади.

Маданият билимга интилишни кучайтиради. Янги муаммолар янги тадқиқотларга ундайди. Ўспирин ёшлар шовинизм, миллатчилик каби муаммоларга алоҳида қизиқиш билан қарайдилар. Масалан, жаҳонда содир бўлаётган турли туман салбий воқеалар, диний экстремизм, терроризм ва шунга ўхшаш ҳодисалар билан боғлиқ муаммолар қайси мамлакатда содир бўлаётган бўлса, ўша мамлакатнинг ижтимоий-маданий аҳволини, шароитини умуман фонини билишни назарда тутати. Бу масалаларнинг мазмунини яхшироқ англаш учун ўқувчилар бунинг сабабларини кўрсатишни сўрайдилар, ўқитувчи эса ана шу саволларга жавоб беришга доим тайёр туриши лозим.

Билимга қизиқишни уйғотиши мумкин бўлган жуда содда, оддий мавзулар ҳам борки, уларни таълим мақсадларида қўллаш мумкин. Масалан, турли мамлакатларда мавжуд таълим тизими, тарихий-маданий бойликлари ва диний эътиқодлари каби талабаларни қизиқтирадиган масалалар борки, уларни дастлаб умумий тарзда, кейинчалик эса анча чуқурлаштириб маълумотлар берилиши мумкин.

Оммабоп мусиқага ёки халқ кўшиқларига бўлган қизиқишлар ҳам ёшларнинг эътиборини анча тортади, агар ўқитувчилар бу каби маданий бирликларнинг мавжудлиги мазмунини, ижтимоий ролини тушунтириб бера олсалар, булар жуда қизиқарли педагогик восита ҳисобланган бўлар эди. Бунда ўқитувчилар асосий эътиборни мусиқа ва халқ кўшиқларининг ҳам оҳангига, ҳам бу асарларнинг ижро этилишига, уларнинг таҳлилий

шарҳларига, ҳам жамиятнинг бу маданий бирликларга бўлган муносабатига асосий эътибор қаратилишини унутмаслигимиз керак. Шунингдек, кундалик газета ва журналларда берилган материаллар ҳам ўқувчи ва талаба ёшларнинг қизиқишини уйғотади, шу сбабли устозлар улардан усталик билан фойдалансалар, уларга ўқувчиларни оламни англашга тайёрлаш имконини беради.

Пайдо бўлаётган муаммолар - уларнинг сабабларини ўрганиш ҳам таълимнинг ишидир. Бу муаммоларнинг ечимини таҳлил қилиш, улар орасидаги алоқаларни топиш, уларни у ёки бу тамойиллар асосида гуруҳларга ажратишга уриниб кўриш мумкин. Масалан, тили ўрганилаётган мамлакатдаги сайлов механизмини, сайлов тизимининг мураккаблиги, унинг ўзига хос анъаналари ҳақида ҳам етарли даражада маълумотлар бериб, тушунтириш ишлари олиб бориши мумкин. Яна бир қизиқарли нарса ёшларни қизиқтиради, бу эса давлат билан диний ташкилотлар ўртасидаги муносабат, албатта, эътиборни ўзига тортади ва бундай муносабатларнинг мавжудлигини баъзи ўқувчилар хаёлига ҳам келтирмаган бўлиши мумкин, аммо миллионлаб кишилар учун муҳим ҳисобланган бундай муаммолар устида фикр юритишга ундайди. Маданият, шундай қилиб, нафақат билимни узатади, балки билимга қизиқишни ҳам ўстиради, бу ўз навбатида борлиқни англашга кўмаклашади.

Маданият билим беради. Лингвомаданиятшунослик фақатгина фан бўлиб қолмай, балки у ўқитиш услуги ҳамдир, унинг предмети мунтазам равишда қайта кўриб турилиш ва янги кашфиётлар билан тузатилиб турилиши лозим.

Лингвомаданиятшунослик таълим учун ўқитиш методи муҳимдир. Шундан келиб чиқиб, уларнинг онгига маданий бойликлар ва маданий мерослар ҳақида кўпроқ маълумотлар бериш лозим. Билим вақт ўтиши билан тўпланади, аммо уларни қўллаш усулларига, тўплаш билан шуғулланиш хоҳишига таълимнинг бошланғич даражасидаёқ асос солиниши лозим.

Талабаларнинг доимий изланишларига ва берилган материалларни таҳлил қилишларига ўқитувчи асосий эътиборни қаратишлари лозим, бу эса таълимга лингвомаданий ёндашувнинг энг муҳим аспектидан бири ҳисобланади. Бундай эътибор талаба ва ўқувчиларни ҳамма нарсага енгилтаклик билан қарашга, масаланинг асл моҳиятини тўлиқ тушуниб етмасликка олиб келиши мумкин. Натижада талаба ва ўқувчиларни нопрофессионалларга айлантириб қўйиши мумкин. Демак, ўқитувчиларнинг энг асосий вазифаси талабаларни юзакиликка интилишдан халос қилишлари керак.

Маданиятни ўрганиш маданиятлараро муносабатларнинг ривожланишига ҳам ёрдам беради. Турли мамлакатлар билан ўқувчилар ва талабалар алмашиши бир вақтнинг ўзида тил ўқитувчилари учун ҳам восита, ҳам муваффақият ҳисобланади, чунки тўғридан-тўғри алоқалар, бир томондан тилни такомиллаштириш учун, иккинчи томондан эса халқаро алоқаларни ривожлантириш учун фойдалидир.

Маданий саводхонликни кўтаради. “Инсон - тил – маданият” масаласига мурожаат қилинганда маданий саводхонлик тушунчасига таъриф бериш талаб этилади. Юқорида таъкидланганидек, маданият киши фаолиятининг барча соҳалари ичига кириб кетадиган тушунчалар қаторига киради ва унда ҳар ким ўзиникини қидирадиган мураккаб ҳодисадир, яъни маданият - бу тахминан жамиятнинг ҳамма аъзолари унда ўзларини тутишлари зарур бўлган жамият томонидан шакллантирилган хулқ-атвор усуллари; бу усуллар олий мақсадни ва қадриятларни, ҳам ўз гуруҳи ичидаги, ҳам ундан ташқаридаги тил ва коммуникация тарзини ўз ичига олади.